

PORTAL DE GESTIÓ D'AJUTS DE L'IEC (IEC)

REC - Projecte de recerca per generar nou coneixement a l'àmbit de la catalanística

Bis i verat: oportunitats emergents a la costa catalana

WawZpaqq

Investigadors principals: Odei Garcia Garin i Judith Ollé Vilanova

Equip de Treball: Jordi Viñas Puig i Marta Muñoz Frigola

Institució: Universitat de Girona

Pla de gestió de dades (Dades que s'han d'obtenir, metodologia per a la recollida, accessibilitat, estàndards de processament, emmagatzematge i preservació de les dades.)

El projecte generarà dades biològiques, químiques i ambientals d'interès per a la comunitat científica i per a la gestió de recursos pesquers a la costa catalana. El pla de gestió de dades s'ha dissenyat seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable), garantint la correcta recollida, preservació i difusió de tota la informació generada.

1. Tipus de dades i volum previst. Les dades que es recolliran inclouen:

1. Informació morfològica i de condició individual (pesos, longituds, índexs Kn, HSI, MFI i GSI).
2. Dades de contaminació per metalls traça (concentracions d'Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sr i Zn en fetge).
3. Dades sobre ingestió de microplàstics (abundància, forma, mida, color, polímers identificats).
4. Resultats epigenètics (percentatge de metilació en regions del promotor del gen de la vitel-logenina).
5. Metadades associades (data i lloc de mostreig, espècie, sexe, estadi reproductiu, condició corporal, tècnica analítica).
6. Codi estadístic i scripts d'anàlisi (R, Python), incloent procediments de pretractament, tests estadístics i visualització gràfica.

Es preveu obtenir un total aproximat de 80 registres complets (40 bis i 40 verats), amb més de 1.000 punts de dades quantitatives entre índexs biològics, metalls i microplàstics, a més dels resultats de seqüenciació epigenètica i arxius de codi.

2. Metodologia de recollida i processament. Les dades es recolliran en fulls de camp i es digitalitzaran en fulls Excel estandarditzats. Un cop al laboratori, les dades es processaran

segons protocols validats, i s'aplicaran controls de qualitat per evitar errors de transcripció. Els valors analítics s'importaran a bases de dades estructurades (format CSV) i es complementaran amb scripts de tractament en R. Cada pas metodològic quedarà documentat amb metadades descriptives, incloent els equips utilitzats, les condicions de l'anàlisi i les unitats emprades.

3. Estàndards i interoperabilitat. S'utilitzaran formats oberts i àmpliament reconeguts (CSV per a dades tabulars, TXT/MD per a metadades, FASTQ/BAM/VCF per a seqüències, PDF/A per a protocols, R/PY per a codi). Les dades es documentaran amb vocabularis i codis estàndard (Darwin Core, ISO 19115 per a metadades ambientals). Aquest enfoc assegura la interoperabilitat amb repositoris internacionals i la reutilització futura en estudis comparatius.

4. Emmagatzematge i seguretat. Durant el projecte, totes les dades es guardaran en servidors institucionals de la UdG amb còpies de seguretat automàtiques. Es mantindrà un repositori intern amb accés restringit a l'equip, organitzat per carpetes (morfometria, metalls, microplàstics, epigenètica, codi). Es realitzaran còpies mensuals en un servidor extern de la institució per garantir la preservació a llarg termini.

5. Accessibilitat i difusió. Un cop finalitzat el projecte i publicats els principals resultats, les dades i metadades s'allotjaran en repositoris públics:

1. Dryad: per als conjunts de dades finals amb DOI associat.
2. GitHub: per al codi, scripts i plantilles de tractament de dades.
3. Zenodo: per a conjunts complementaris i per assegurar l'assignació de DOI a versions concretes de codi i dades.

Les dades epigenètiques de seqüenciació també s'oferiran en repositoris especialitzats (NCBI Sequence Read Archive, SRA). Tots els conjunts inclouran metadades completes per facilitar la reutilització.

6. Preservació a llarg termini. Els arxius originals i processats es conservaran en els servidors institucionals un mínim de 10 anys, seguint les polítiques de la UdG i els requeriments de l'IEC. Els formats oberts garantirán la seva llegibilitat futura.

7. Responsabilitats i compliment ètic. Els IP seran responsables de la supervisió del pla i de la revisió periòdica de la qualitat de les dades. L'accés serà obert un cop publicada la recerca, excepte en aquells casos que requereixin un embargament temporal per raons de confidencialitat editorial.